

O'zbekistonda zamonaviy bank to'lov tizimining mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va uni barqarorlashtirishdagi ahamiyati

**Maribjonov Botirjon
Ikromjonovich**

*Andijon mashinasozlik instituti,
"Buxgalteriya hisobi va menejment" kafedrasasi assistenti.
E-mail. botirjonmaribjonov@gmail.com*

Barchamizga ma'lumki, har qanday davlat yangi tizimga o'tishda yoki mamlakat iqtisodiyotini tubdan o'zgartirish uchun albatta davlatning bank to'lov tizimidagi milliy to'lov tizimiga alohida e'tibor qaratish oqibatida mamlakat ichidagi pul muomalasi aloqalarini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'z-o'zidan mamlakatda yashayotgan aholiga pul muomalasini amalga oshirishda yengilliklar va aholi turmush darajasini yaxshilashga imkoniyat yaratish va shu bilan birgalikda hududlarning iqtisodiyotini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizdagi tijorat banklari tomonidan "Uzcard" hamda "Humo" to'lov tizimlarining milliy valyutadagi bank kartalari muomalaga chiqarilib, ularning infratuzilmasi kengaytirib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 24 sentyabrdagi "Plastik kartalar orqali hisob-kitob tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 445-sonli qarorining talablariga asosan Yagona Umumrespublika processing markazi tashkil etilib, "Uzcard" to'lov tizimi faoliyat yurita boshladi. 2020 yil 11 aprelda Yagona umumrespublika processing markazi MCHJga "Uzcard" to'lov tizimi operatori lisenziyasi Markaziy bank tomonidan taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 sentyabrdagi "Milliy to'lov tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3945-sonli qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank huzurida Milliy banklararo processing markazi tashkil etilib, ushbu markaz tomonidan 2019 yil boshidan boshlab "Humo" to'lov tizimini ishga tushirdi. Milliy banklararo processing markazi MCHJga 2020 yilning aprel oyida "Humo" to'lov tizimi operatori lisenziyasi Markaziy bank tomonidan berildi.

Mamlakatimizda bank kartalari infratuzilmasi 2020 yil 1 yanvar holatiga jami 20547 ming dona bank plastik kartalari, 392 361 ta bank to'lov terminallari hamda 9203 ta bankomat va infokiosklardan tashkil topdi.

Quyidagi diagrammada bank to'lov tizimining qo'llanishi natijasida mamlakatimizdagi pul muomala munosabatlarida qo'llaniluvchi asosiy vositalarning ortishiga sabab bo'lgan.

Bank to'lov tizimini qo'llanishi natijasida erishilgan yutuqlar

Ushbu diagrammadagi ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining ijtimoiy tarmoqdagi saytidan olingan.

Diagrammadan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda tijorat banklari tomonidan bank plastik kartalari 2011 yilda jami 7909 ming dona muomalaga chiqarilgan bo'lsa, 2022 yilgacha 27106 ming dona, ya'ni 10 yil davomida 3.5 barobarga oshgan holda bank plastik kartalari muomalaga chiqarilgan. Bank to'lov tizimida elektron to'lovni yanada rivojlantirish va mamlakatimizda pul muomala munosabatlarini takomillashtirish maqsadida elektron to'lov terminallari 2011 yilda jami 85741 dona o'rnatilgan bo'lsa, 2022 yilgacha bu terminallar soni 433384 dona yoki 10 yil davomida 5 barobarga ortgan. Bankomat va infokiosklarni o'rnatilishi bo'yicha 2011 yilda jami 491 dona o'rnatilgan bo'lsa, 2022 yilgacha 12940 dona yoki 10 yil davomida bu ko'rsatkich 26 barobarga ko'p o'rnatilgan. Mamlakatimizda zamonaviy bank to'lov tizimi qo'llanishi natijasida terminallar orqali banklararo milliy valyutadagi tranzaksiyalar summasi 2011 yilda jami 10192.0 mlrd. so'm aylangan bo'lsa, 2022 yilgacha 111137.0 mlrd. so'm aylangan yoki 10 yil davomida bu ko'rsatkich 11 barobarga ortganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu mamlakatimizda bank to'lov tizimini 10 yil davomida sezilarli darajada rivojlanganligi va bu jarayon davlatning moliyaviy-iqtisodiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishidan dalolat beradi.

Bundan tashqari, 2019 yil davomida bank to'lov tizimi bo'yicha ikkita milliy chakana ("Humo" hamda "Uzcard") to'lov tizimlarining Visa, Mastercard, China Union Pay hamda Mir xalqaro to'lov tizimlari bilan integratsiyasi samarali amalga oshirildi. Bu esa, ushbu xalqaro to'lov tizimlari kartalari foydalanuvchilari, ya'ni mamlakatimizga tashrif buyuruvchi sayohatchi turistlar, xorijiy mehmonlar uchun keng shart-sharoitlar yaratgan holda "Humo" hamda "Uzcard" to'lov infratuzilmasi bankomatlar va bankning to'lov terminallari tarmog'i orqali milliy valyutada to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratib berdi. Ushbu jarayonlar esa mamlakatning turizm sohasini rivojlantirishga juda katta hissasini qo'shmoqda. Bu bilan davlatimizga kelayotgan sayohatchilar oqimini yanada oshirib, mamlakatimizning

valyuta zaxira fondini oshirishga ham katta xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, mamlakatimizning bank to'lov tizimida bank plastik kartalarini shakllanishi mamlakat iqtisodiyoti va moliyaviy siyosatini tubdan o'zgartirib borishga katta ta'sir qildi, jumladan; davlatning moliyaviy siyosatida dastlab byudjet tashkilotlari ishchi-xodimlarining oylik ish haqlari va yoshga doir nafaqa pullarining bank plastik kartalarga o'tkazilishi natijasida davlatning birinchi darajali to'lovlarini to'lash muammolari o'z yechimini topdi. Shuningdek, bank to'lov tizimni qo'llanilishi natijasida mamlakatda pul oqimlarining ko'paygani hamda to'lov tizimni to'lov muddati tezlashgani bo'yicha natijadorligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslarning tovar-pul munosabatlari bo'yicha onlayn holdagi pul aylanmalarini ham rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Bu esa o'z-o'zidan mamlakatimizning moliyaviy-iqtisodiy holatini yuksalishiga o'z hissani qo'shishga hamda moliyaviy munosabatlarni amalga oshirishda keng jaxon olamida faoliyat olib borishga ham katta ta'sir qilishi extimoldan holi emasdir. Bank to'lov tizimini yanada rivojlantirish natijasida mamlakatimizdagi barcha bank tizimini tubdan isloh qilinmoqda. Jumladan, bugungi kunda barcha banklarning pul muomala amaliyotlarini faqatgina bank binosida turib bank xodimi tomonidan amalga oshirish emas balki, bank mijolari o'zlarining mobil qurilma (telefon, planshet, noutbuk)lari orqali bankdan tashqarida dunyoning xoxlagan joyida turgan holda pul muamala amaliyotlarini o'zlari onlayn tarzda amalga oshirishlari mumkin. Bunda esa, bank to'lov tizimining mamlakatdagi internat aloqa tarmoqlari rivojlanishi xamkorligida o'zaro integratsiyalar bog'langanlini ham ko'rishimiz mumkin.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan quyidagilarni xulosa qilishimiz mumkin. Bank to'lov tizimini rivojlanishi nafaqat mamlakat iqtisodiyotini balki, mamlakatning turizm sohasi, banklarning xorij banklari bilan aloqalarini, mamlakatda istiqomat qilayotgan aholining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini oshirish maqsadida mamlakatda internet va mobil aloqa tizimlarini tubdan rivojlantirishga sabab bo'lmoqda.

Foydalangan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 1 noyabrdagi "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi O'RQ-578-sonli Qonuni.

2. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2023 yil 5 mayda ro'yxatdan o'tkazilgan, (ro'yxat raqami 3431) "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining to'lov tizimi operatorlari va to'lov tashkilotlari faoliyatini lisenziyalash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi 2023 yil 18 apreldagi 8/3-sonli qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida»gi 2019 yil 24 yanvardagi PQ-4127-sonli qarori.

4. Xudoyqulov.X.X., "Aksiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini baholashda chegirmaviy pul oqimlar usulidan foydalanishdagi muammolar". Toshkent;.2020.

5. Maribjonov.B.I., "Sanoat korxonalarida moliyaviy tahlil o'tkazishning o'ziga xos hususiyatlari". 2024.

6. Maribjonov.B.I., "Byudjet jarayoni mohiyati va tamoyillarini amalga oshiruvchi davlat organlari va ularni vakolatlarini o'rganish". 2023.